

**МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

Хаджиева Сузанна Хусановна

Студентка 1 курса магистратуры по направлению «Теоретическая методология образования и обучения (начальное образование)»

Азиатского международного университета города Бухары

Аннотация: *В данной статье подчеркивается значение упражнений и методов их преподавания в развитии навыков критического мышления на уроках родного языка у учащихся начальных классов.*

Ключевые слова: *упражнения, критическое мышление, обучение грамоте, творческие упражнения, методика.*

Введение: Основной задачей преподавания науки родного языка является развитие речевой компетенции, направленной на осмысление личности учащегося, понимание мнения других, умение творчески, критично и самостоятельно выражать свое мнение в устной и письменной форме; развивать приобретенные у учащихся знания грамматики (фонетика, лексикология, структура слова, словообразование, морфология, синтаксис, письмо и орфография, знаки препинания, стили речи, стилистические понятия) и эффективно использовать широкие возможности родного языка состоит формирования языковых компетенций, направленных на развитие правильной и беглой речи.

В начальном образовании это обеспечение грамотности учащихся, формирование умений следовать нормам литературной речи в устной и письменной речи.

Содержание начального образования включает в себя следующие разделы:

1. Обучение грамоте и развитие речи.
2. Практическая фонетика и грамматика, развитие орфографии и речи.

Процесс обучения грамоте делится на два периода: до алфавитную подготовку и алфавитный период. В подготовительном и алфавитном периоде обучение осуществляется анализно-содержательно-звуковым методом обучения грамоте. Особое внимание уделяется обогащению речи учащихся новыми словами.

Обучение родному языку в начальных классах предусматривает развитие основных видов речевой деятельности учащихся. Следовательно, содержанием предмета родного языка являются звуки речи, выражение звуков в письменной речи, группы слов, их изменения и связь слов в предложении, морфемный состав слов и словообразование, лексика слов. - формирует знания о смысловых группах, правилах правописания и употребления знаков препинания.

Упражнения на критическое мышление в начальных классах организуют знания детей об объектах и окружающей среде и учат их правильному мышлению. Когда ученик приходит в школу, даже если он обладает широким словарным запасом, он обычно не умеет пользоваться методами сравнения, противопоставления, обобщения, группировки мышления (особенно, если объектом познавательной деятельности является не конкретный предмет, а слова, обозначающие его). Задача упражнений на критическое мышление – научить детей на основе знакомства с теми или

иными предметами и событиями отличать важное и общее от предметов и событий, ясно выражать их словами, обогащать свои знания с материальной стороны, обучая детей система логических методов и интеллектуально обогащать ее растет со стороны.

Упражнения, обучающие критическому мышлению, имеют большое значение в общем развитии словарного запаса и языка детей и проводятся в сочетании со словарной работой и другой языковой работой. Например:

1. Составление группы вещей, связанных с темой: верхняя одежда (рубашка, костюм) и обувь (сапоги, туфли); такие как домашние животные и дикие животные. При этом дети спрашивают: «Что это?» учат отвечать на вопрос: Что это? - Автобус. Что такое автобус? Машина.

2. Перечислите один вид вещи и назовите его обобщающим словом. Например, как назвать стол, стул, шкаф одним словом? (Мебель)

3. Отделить данные предметы от тех, которые не принадлежат к одной группе. Например, показаны карандаш, ручка, линейка, ластик, стул, ученики разделяют школьные принадлежности, говорят, что стул не является частью школьных принадлежностей, это мебель.

Такое упражнение можно провести и в игровой форме: по определенным словам требуется найти лишнее и объяснить, почему оно лишнее: ласточка, воробей, кот, голубь.

4. Классификация названий предметов и слов, обозначающих признак, на группы. В этом случае смешиваются такие слова, как чайник, теща, топор, миска, пила, тарелка. Учащиеся группируются и называют посуду: чайник, миска,...; название рабочих инструментов пишется как: топор, топор,...

Смешиваются также слова, обозначающие признак вещей, дети делятся на четыре группы (цвет, вкус, форма, характеристика).

5. Обобщение по контрасту: ласточка, воробей, соловей – а птицы, курица, петух, индюки? (Птица.)

Эти упражнения должны быть содержательными, связываться с опытом учащихся, учить их критически мыслить, уточнять и систематизировать свои знания.

В упражнениях на критическое мышление учащиеся свободно составляют предложения. В начальных классах используются следующие виды критических упражнений:

1. Дана тема для составления предложения, учащиеся составляют предложение, соответствующее этой теме: «В солнечный день», «Наш дом» или «Кролик и ёжик».

2. Дается изображение предмета или картинка с сюжетом, по картинке учащиеся составляют одно или несколько предложений.

3. Даются два-три «основных» слова, из этих слов учащиеся составляют предложения. В качестве базового слова берутся слова, которые необходимо преобразовать в активный словарь детей.

Заключение: *В заключение, упражнения на критическое мышление в начальных классах организуют знания детей о вещах и окружающей среде и учат их правильному образу мышления. Упражнения, обучающие критическому мышлению, имеют большое значение в общем развитии словарного запаса и языка детей, и целесообразно, если они проводятся в связи со словарной работой и другой работой, связанной с языком.*

Преподаватель должен досконально знать эту технологию и уметь правильно использовать ее, исходя из особенностей изучаемого языкового материала на практике. Чем более эффективные формы обучения используются, тем выше уровень интереса учащихся к предмету родного языка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Abdurahmanova, M., & Rayimjonova, M. (2021). KORPUS LINGVISTIKASIDA TARJIMASHUNOSLIK MASALASI. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
2. ALAVUTDINOVA GANIEVNA, N. (2015). PLACE OF PROFESSOR AYYUB GULOMOV IN FORMING OF MORPHOLOGICAL VIEWPOINTS IN UZBEK LINGUISTICS OF XX CENTURY. *Electronic Turkish Studies*, 10(12).
3. Отажонова, М. (2016). ИЖОДКОР БАДИИЙ ТАФАККУРИДА ВОҶЕЛИКНИНГ МИФОЛОГИЗАЦИЯЛАНИШИ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 32(3), 127-129.
4. Abdurahmanova, M., & Olimova, M. (2023). MORFOLOGIK ANALIZATOR XUSUSIDA. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
5. Сабирова, Н. Э. (2018). ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛОВ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН, СВЯЗАННЫХ С ДРЕВНИМИ КУЛЬТАМИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION (pp. 73-74).
6. Otajanova, M. (2021). A UNIQUE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE ETHNOCULTURAL VALUES OF THE TURKIC PEOPLES. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(06), 108-115.

7. *Xolmanova, Z. T., & Kasimova, Z. M. Q. (2021). REALIYALAR SEMANTIKASINING TARJIMA MATNLARDAGI IFODASI. Academic research in educational sciences, 2(11), 747-761.*
8. *Келдиёрова, Г. С. (2021). Язык и стиль Эркина Вахидова. Молодой ученый, (41), 40-42.*
9. *Saydiyevna, K. G. (2023). THE USE OF ALLUSIVE UNITS IN POETRY. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 1132-1136.*
10. *Alavutdinova, N., & Abdurahmonova, M. Ijodiy fikrlash ko 'nikmasini shakllantirish muammolari. O 'ZBEKIST, 87.*
11. *Saydiyevna, K. G. (2023, April). O 'ZGA TILLARNI O 'QITISHDA INTERNETNING O 'RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 14.04, pp. 110-113).*